

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINING MEDIA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA TA‘LIM RESURSLARI VA RAQAMLI PLATFORMALARNING O‘RNI

Xudaykulova Shaxlo Mamaniyazovna¹, Pardayev Asror Ikromovich², O‘rinboyev Zokir Mavlonovch³

¹Samarqand davlat pedagogika instituti Boshlang‘ich va maktabgacha ta‘lim metodikasi dotsenti,

²Samarqand davlat pedagogika instituti Boshlang‘ich ta‘lim kafdrasi katta o‘qituvchisi,

³Samarqand davlat pedagogika instituti, Boshlang‘ich va maktabgacha ta‘lim metodikasi kafedrasi o‘qituvchisi PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181301>

Annotatsiya. Bugungi kunda jamiyatning axborotlashuvi va ta‘lim tizimining raqamli transformatsiyasi o‘qituvchilardan yangi kompetensiyalarni talab qilmoqda. Xususan, bo‘lajak boshlang‘ich sinfi o‘qituvchilarining media madaniyatini shakllantirish ularning kasbiy faoliyatida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Media madaniyat nafaqat axborotni iste‘mol qilish, balki uni tanqidiy tahlil qilish, saralash, qayta ishlash va pedagogik faoliyatda samarali qo‘llashni ham o‘z ichiga oladi. Shu jihatdan, ta‘lim resurslari va raqamli platformalar ushbu jarayonda asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak o‘qituvchilar, media savodxonlik, axborot madaniyati, boshlang‘ich ta‘lim, tanqidiy fikrlash, zamonaviy ta‘lim, pedagogik metodika, axborot tahlili, raqamli kompetensiyalar, media ta‘siri, axborot xavfsizligi, interaktiv yondashuv.

Аннотация. Сегодня информатизация общества и цифровая трансформация системы образования требуют от педагогов новых компетенций. В частности, формирование медиакультуры будущих учителей начальных классов имеет решающее значение в их профессиональной деятельности. Медиакультура включает в себя не только потребление информации, но и её критический анализ, сортировку, обработку и эффективное использование в педагогической деятельности. В связи с этим образовательные ресурсы и цифровые платформы являются одним из основных инструментов в этом процессе.

Ключевые слова: будущие учителя, медиаграмотность, информационная культура, начальное образование, критическое мышление, современное образование, педагогическая методика, анализ информации, цифровые компетенции, влияние медиа, информационная безопасность, интерактивный подход.

Abstract. Today, the informatization of society and the digital transformation of the education system require new competencies from teachers. In particular, the formation of media culture of future primary school teachers is of crucial importance in their professional activities. Media culture includes not only the consumption of information, but also its critical analysis, sorting, processing and effective use in pedagogical activities. In this regard, educational resources and digital platforms are one of the main tools in this process.

Key words: future teachers, media literacy, information culture, primary education, critical thinking, modern education, pedagogical methodology, information analysis, digital competencies, media influence, information security, interactive approach.

Raqamli davrda ta'lim resurslari media madaniyatni shakllantirishning eng muhim manbalaridan biridir. Bular jumlasiga:

Elektron darsliklar va multimedia qo'llanmalar,
Videodarslar, podkastlar va animatsion roliklar,
Virtual kutubxonalar va ochiq ta'lim resurslari (OER),
Simulyatsiyalar va interaktiv dasturlar kiradi.

Mazkur resurslar o'quv jarayonida qo'llanilganda, bo'lajak o'qituvchilarda tanqidiy fikrlash, tahliliy yondashuv va axborotni baholash ko'nikmalari shakllanadi.

Media madaniyat tushunchasi va uning ahamiyati. Media madaniyat – bu shaxsning media axborotlarni qabul qilish, tahlil qilish, baholash va undan mas'uliyatli foydalanish jarayonida namoyon bo'ladigan madaniy kompetensiyalar majmuasidir. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun media madaniyat:

dars jarayonida interaktiv metodlarni qo'llash,
o'quvchilarda axborot savodxonligini shakllantirish,
turli media vositalar orqali ta'limiy materiallarni boyitish,
jamiyatda axborot xavfsizligi madaniyatini targ'ib qilish imkonini beradi.
Ta'lim resurslarining o'rni

Raqamli davrda ta'lim resurslari media madaniyatni shakllantirishning eng muhim manbalaridan biridir. Bular jumlasiga:

Elektron darsliklar va multimedia qo'llanmalar,
Videodarslar, podkastlar va animatsion roliklar,
Virtual kutubxonalar va ochiq ta'lim resurslari (OER),
Simulyatsiyalar va interaktiv dasturlar kiradi.

Mazkur resurslar o'quv jarayonida qo'llanilganda, bo'lajak o'qituvchilarda tanqidiy fikrlash, tahliliy yondashuv va axborotni baholash ko'nikmalari shakllanadi.

Raqamli platformalarning imkoniyatlari

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari tayyorlov jarayonida raqamli platformalardan foydalanish ham katta samara beradi. Jumladan:

Google Classroom, Moodle, Edmodo – ta'limni boshqarish va resurslarni ulashish imkoniyatini beradi;

Coursera, Khan Academy, Udemy – o'qituvchilar uchun uzluksiz ta'lim va o'zini-o'zi rivojlantirish imkoniyatini yaratadi;

Zoom, MS Teams – masofaviy hamkorlik va interaktiv muloqotni tashkil etadi;

Quizizz, Kahoot, Mentimeter – o'qitish jarayonini gamifikatsiya qilish va o'quvchilarning faolligini oshirish imkonini beradi.

Bu platformalar nafaqat bilimlarni uzatadi, balki bo'lajak o'qituvchilarda media vositalardan maqsadli va samarali foydalanish malakasini ham rivojlantiradi.

Amaliy natijalar va istiqbollar

Ta'lim resurslari va raqamli platformalardan foydalanish natijasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari quyidagi kompetensiyalarga ega bo'lishadi:

axborotni tanqidiy baholash va ishonchliligini tekshirish,
media materiallarni dars jarayoniga moslashtirish,
o'quvchilarda media savodxonlikni shakllantirish,
zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish.

Kelgusida esa ushbu jarayon ularning kasbiy faoliyatida ijodkorlikni rivojlantirish, raqamli ta'lim muhitiga moslashuvchanlik va innovatsion yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining media madaniyatini shakllantirish – zamonaviy ta'limning muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayonda ta'lim resurslari va raqamli platformalarning roli beqiyosdir. Ular nafaqat o'qituvchining kasbiy mahoratini oshiradi, balki boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarda ham media savodxonlikni rivojlantirishga zamin yaratadi. Shunday ekan, o'qituvchi tayyorlov dasturlarida media madaniyatni shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zamon talabi hisoblanadi.

Media savodxonlik va axborot madaniyati bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida muhim o'rin tutadi. Bu ikki ko'nikmaning shakllanishi orqali o'qituvchilar o'z o'quvchilarini nafaqat bilimli, balki ongli, tanqidiy fikrlovchi, zamonaviy axborot muhitida to'g'ri harakat qiluvchi shaxslarga aylantirishlari mumkin. Shunday ekan, pedagogik ta'lim tizimida bu yo'nalishga alohida e'tibor qaratish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I. Pardayev, Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida mediasavodxonlik va axborot madaniyatini shakllantirish orqali kelajak avlodni tarbiyalash. Nukus, Uzbekistan: 2023.
2. Sh.Xudaykulova, Zamonaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirish asosida ta'lim berish metodologiyasi. Buxoro, 2024.
3. A.Pardayev, Z. O'rinboyev, Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyasi. O'quv qo'llanma. SamDCHTI Tahtir-Nashriyot, 2024.
4. Pardayev, "The concept of students' media competence and the scientific basis of its development," International Journal of Advance Scientific Research, vol.3,no.10,pp.155-160,2023.[Online].Available: <http://sciencebring.com>
5. Buckingham, D. (2003). *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Polity Press.
6. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. *Oliy ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2022.
7. Buckingham, D. (2003). *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Polity Press.
8. UNESCO. (2011). *Media and Information Literacy Curriculum for Teachers*. Paris: UNESCO.
9. Paul, R. & Elder, L. (2014). *Critical Thinking Concepts and Tools*. Foundation for Critical Thinking.
10. Потапова О.Ф. Развитие критического мышления у студентов. СПб: Лань, 2020.
11. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. (2023). *Ta'limda raqamli texnologiyalar va axborot madaniyati asoslari*.